

**PENERAPAN QUANTUM LEARNING BERBASIS ALAT PERAGA SEDERHANA
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK**

**APPLICATION OF QUANTUM LEARNING BASED OF TOOL FIGURE SIMPLE TO IMPROVE
STUDENTS LEARNING OUTCOMES**

Sri Wahyu Widyaningsih¹⁾ dan Irfan Yusuf²⁾

Dosen Jurusan Fisika Universitas Papua

Kampus UNIPA Jalan Gunung Salju Amban Manokwari Papua Barat 98314

¹⁾Hp: 085315626369, E-mail:widya_2612@yahoo.co.id

²⁾Hp: 085255027640, E-mail:irfanyusuf01@gmail.com

Abstract

Class Action Research has been conducted aiming to determine the increase in activity and learning outcomes of students on the concept of temperature and heat. Subject of research that learners class X5 SMAN1 Talang Empat numbered 32 people. The results showed that(a) the application of quantum-based learning simple propscanen hance the activity of learners in every phase of TANDUR that in the first cycle to obtain an average score of 28 (enough), the second cycle of 32 (good), and the third cycle of 35 (good), (b) increase the cognitive learning that the average value of the first cycle of 62.6 to 62.6% absorption and completeness of 65.7%, the second cycle of 73.3 to 73.3% and the absorption 87.5% completeness as well as the third cycle of 81.0 to 81.0% absorption and completeness 100%. Results also improved psychomotor learning that the first cycle of 18 (enough), the second cycle of 21 (good) and the third cycle of 24 (very good).

Abstrak

Telah dilakukan Penelitian Tindakan Kelas yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar peserta didik pada konsep suhu dan kalor. Subjek penelitian yaitu peserta didik kelas X5 SMAN 1 Talang Empat berjumlah 32 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) penerapan *quantum learning* berbasis alat peraga sederhana dapat meningkatkan aktivitas peserta didik pada setiap fase TANDUR yaitu pada siklus I memperoleh rata-rata skor 28 (cukup), siklus II sebesar 32 (baik), dan siklus III sebesar 35 (baik), (b) hasil belajar kognitif meningkat yaitu nilai rata-rata siklus I sebesar 62,6 dengan daya serap 62,6% dan ketuntasan 65,7%, siklus II sebesar 73,3 dengan daya serap 73,3% dan ketuntasan 87,5% serta siklus III sebesar 81,0 dengan daya serap 81,0% dan ketuntasan 100%. Hasil belajar psikomotorik juga meningkat yaitu siklus I sebesar 18 (cukup), siklus II sebesar 21 (baik) dan pada siklus III sebesar 24 (sangat baik).
Kata kunci: *Quantum Learning*, Alat Peraga Sederhana, Aktivitas Belajar, Hasil Belajar.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting dalam fase kehidupan manusia yang akan menentukan peradaban manusia pada masa yang akan datang. Menurut UU No 20 pasal 1 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Fisika menempati kedudukan yang sangat penting di antara bidang-bidang ilmu alam lainnya yang berperan besar dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi. Hal itu tentu saja berkaitan dengan kualitas pendidikan, baik dari segi perbaikan mutu guru di sekolah, strategi, model, metode, maupun media pembelajaran yang menunjang. Dengan kualitas pendidikan yang baik maka akan menghasilkan penguasaan konsep dan hasil belajar fisika yang baik pula dari parapeserta didik.

Berdasarkan hasil pengamatan di SMAN 1 Talang Empat selama 5 bulan, didapatkan bahwa nilai rata-rata pelajaran fisika semester ganjil tahun 2010/2011 kelas X5 masih rendah, yaitu 58. Nilai ini masih jauh dari standar minimal ketuntasan belajar yang mencapai 60 untuk kelas X. Rendahnya nilai fisika kelas X5 ini dikarenakan adanya kesan yang negatif terhadap fisika pada sebagian peserta didik. Kesan negatif ini muncul sebagai dampak dari adanya pandangan sebagian peserta didik bahwa fisika merupakan salah satu pelajaran yang paling sulit dipelajari. Hal ini karena dalam

pelajaran fisika banyak ditemukan rumus-rumus matematis yang membutuhkan pemikiran yang tajam serta imajinasi yang tinggi untuk memahami sebuah konsep. Faktor lainnya adalah penyampaian pelajaran fisika di sekolah-sekolah yang pada umumnya masih menggunakan cara konvensional, tidak menarik dan menegangkan. Perpaduan dua hal ini menjadikan penyampaian pelajaran fisika menegangkan bagi sebagian murid. Penerimaan pelajaran dalam kondisi fisik dan psikis yang tegang menjadikan murid-murid tidak mampu mengembangkan imajinasinya untuk menerima pelajaran fisika sebagai bagian dari kehidupannya sehari-hari.

Diperlukan sebuah upaya yang serius dari para guru untuk menjembatani agar fisika sebagai sebuah ilmu dapat diterima oleh para murid dengan baik dan menjadi bagian kehidupan mereka. Upaya ini tidak mudah karena harus mengatasi dua masalah di atas, yaitu menghilangkan kesan negatif dari para peserta didik terhadap pelajaran fisika dan mengupayakan penyampaian pelajaran fisika dengan mudah dan menyenangkan. Untuk itu, dibutuhkan penggunaan metode-metode yang baru untuk menghilangkan kesan-kesan yang lama. Metode yang mampu menjadikan suasana yang tegang menjadi rileks, perasaan yang cemas menjadi senang, penyampaian konsep yang kaku dan imajinatif menjadi fleksibel dan masuk ke dunia nyata sehingga lebih mudah diterima dan dipahami.

Terdapat berbagai macam metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar untuk menyelesaikan masalah belajar. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan tertentu dan juga kekurangan tertentu yang harus diperhatikan pada saat diterapkan. Untuk itu seorang guru perlu memilih metode mana yang paling cocok digunakan pada

setiap mata pelajaran dan dalam setiap pokok pembahasan. Hal ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan pada peralatan penunjang serta besarnya keterlibatan peserta didik yang mungkin dapat dilakukan pada sub bahasan tersebut. Pemilihan metode juga harus memperhatikan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Sebagian peserta didik bisa jadi cocok dengan sebuah metode tapi sebagian yang lain lebih cocok dengan metode yang berbeda. Untuk itu guru harus memperhatikan karakter belajar peserta didik secara umum dengan memperhatikan kemajuan peserta didik yang memiliki daya tangkap yang kurang dengan tidak mengabaikan mereka yang lebih. Dengan demikian peserta didik dapat secara aktif bekerjasama antara yang satu dengan yang lainnya untuk menunjang kekurangan rekan-rekannya. Dengan demikian diharapkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran akan meningkat.

Salah satu metode yang telah dikenal luas dalam dunia pendidikan adalah *quantum learning*. Metode pembelajaran *quantum learning* merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat dipilih agar pembelajaran menjadi efektif, efisien, dan menyenangkan. *Quantum learning* atau yang juga dikenal dengan istilah pembelajaran kuantum merupakan suatu metode pembelajaran yang telah diterapkan di banyak negara dan banyak mendapatkan pujian dari para pakar. Menurut De Porter (2010:32) "*quantum teaching* adalah pengubahan belajar yang meriah, dengan segala nuansanya. Dan *quantum teaching* juga menyertakan segala kaitan, interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. *Quantum teaching* berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas-interaksi yang mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar". Penggunaan metode pembelajaran *quantum learning*

diharapkan mengubah situasi pembelajaran fisika yang menegangkan menjadi lebih menyenangkan sehingga peserta didik lebih mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Pembelajaran *quantum learning* menciptakan ruang kelas yang didalamnya peserta didik menjadi aktif dan bukan hanya menjadi pengamat yang pasif. *Quantum learning* yang digunakan dalam penelitian ini melalui penciptaan lingkungan belajar yang mendukung (lingkungan sekeliling, alat bantu, pengaturan bangku, aroma, dan musik) serta pembelajaran dengan kerangka TANDUR (tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi dan rayakan).

Fisika merupakan hasil kegiatan manusia berupa pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisir tentang alam sekitar yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah. Pembelajaran fisika memerlukan kegiatan percobaan meliputi kinerja ilmiah yang mengembangkan rasa ingin tahu dengan pemberian pengalaman belajar secara langsung. Namun banyak sekolah yang belum menyediakan sarana yang mendukung untuk melakukan percobaan. Hal ini pula yang dialami oleh SMAN 1 Talang Empat. Hal ini disebabkan alat-alat yang ada telah banyak yang mengalami kerusakan akibat gempa dan belum mendapatkan perbaikan yang berarti. Sebagian alat peraga yang masih ada juga ternyata tidak sesuai dengan pokok bahasan yang dibahas dalam kurikulum. Solusi alternatif yang dapat ditempuh oleh pihak pendidik (sekolah dan guru) untuk mengatasi masalah ini, yaitu dengan membuat sendiri alat peraga sederhana. Menurut Zhulaikha (1997) bahwa para guru menyadari betapa pentingnya alat peraga dan alat-alat sederhana dalam proses pembelajaran, selain mempermudah peserta didik memahami konsep-konsep/prinsip-prinsip

yang umumnya bersifat abstrak, juga dapat menciptakan suatu kondisi agar peserta didik dapat belajar dengan penuh kegembiraan, yang berarti pula akan meningkatkan motivasi dan kegairahan belajar.

Alat peraga sederhana dapat dibuat dengan memanfaatkan benda-benda sederhana yang ada disekitar sekolah, bahkan barang-barang bekas sekali pun. Dengan demikian kendala biaya dan pengadaan yang membutuhkan waktu lama dapat diatasi dan peserta didik bisa mendapatkan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan segera. Sesuai dengan pernyataan Widiyatmoko dan Nurmasitah (2013), bahwa alat peraga IPA dapat dibuat sendiri sesuai dengan konsep materi yang terkait dengan biaya yang terjangkau dan bahan-bahan sederhana yang mudah diperoleh. Agus (2007) juga menyatakan bahwa guru hendaknya mampu membuat alat peraga sederhana meskipun dengan mencontoh karya cipta orang lain dan tidak harus membeli. Penggunaan alat peraga, guru diharapkan dapat berusaha memberikan serta menciptakan kesan pada peserta didik bahwa fisika itu sebenarnya ilmu yang menyenangkan sehingga pemahamannya tentang konsep-konsep fisika yang abstrak menjadi lebih nyata. Sehingga pada akhirnya akan berpengaruh baik pada peningkatan hasil belajar fisika itu sendiri. Zulaikha (1997) menyatakan bahwa dalam penggunaan alat peraga diperlukan keterampilan guru dalam merakit dan menggunakan alat peraga tersebut. Tanpa adanya keterampilan tersebut, usaha guru menggunakan alat peraga tidak mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu diperlukan pemahaman guru terhadap konsep sehingga dapat menentukan alat peraga yang relevan dengan konsep.

Berdasarkan permasalahan tersebut. Penelitian ini dilakukan 1) untuk mengetahui

penerapan metode pembelajaran *quantum learning* dengan menggunakan media alat peraga sederhana dapat meningkatkan aktivitas belajar mengajar fisika pada konsep suhu dan kalor pada peserta didik kelas X5 SMA Negeri I Talang Empat, dan 2) untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran *quantum learning* dengan menggunakan media alat peraga sederhana dapat meningkatkan hasil belajar fisika pada konsep suhu dan kalor pada peserta didik kelas X5 SMA Negeri I Talang Empat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian tindak kelas (*classroom action research*). Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu: (1) perencanaan (*planning*), (2) pelaksanaan tindakan (*action*), (3) observasi (*observation*), (4) refleksi (*reflection*). Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X5 SMA Negeri Talang Empat berjumlah 32 orang yang terdiri dari 20 perempuan dan 12 laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2010/2011. Data yang akan digunakan adalah data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui observasi sedangkan data kuantitatif diperoleh dari tes hasil belajar yang diberikan kepada peserta didik. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Lembar Observasi

Pada penelitian ini yang diobservasi adalah aktivitas guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Lembar observasi aktivitas guru dan peserta didik disusun berdasarkan tahapan metode pembelajaran *quantum learning*. Lembar observasi diisi oleh 2 orang observer yaitu guru bidang studi fisika dan teman sejawat. Data observasi diolah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata skor} = \frac{\text{Jumlah Skor Total}}{\text{Jumlah Pengamat}}$$

Skor tertinggi = jumlah butir observasi x skor tertinggi tiap butir observasi.

Skor terendah = jumlah butir observasi x skor terendah tiap butir observasi.

Untuk tiap butir observasi aktivitas guru dan peserta didik skor terendah adalah 1 dan skor tertinggi adalah 3. Dengan jumlah butir observasi 12 maka skor terendah yang mungkin didapatkan adalah 12 dan skor tertinggi yang mungkin didapatkan adalah 36. Dengan demikian didapatkan kisaran nilai untuk tiap kriteria (KNTK):

$$\text{KNTK} = \frac{\text{Skor Tertinggi Keseluruhan} - \text{Skor Terendah Keseluruhan}}{\text{Skor Tertinggi Tiap Butir Observasi}} = \frac{36 - 12}{3} = 8$$

Tabel 1.

Interval Katagori Penilaian Observasi Aktivitas Guru

No	Interval	Kriteria Penilaian
1	12-19	Kurang
2	20-28	Cukup
3	29-36	Baik

2. Lembar Tes

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur hasil belajar kognitif peserta didik. Dalam penelitian ini tes yang dilakukan berupa tes siklus. Adapun bentuk tes yang digunakan adalah tes esay. Langkah pertama yang dilakukan dalam penyusunan soal tes adalah pembuatan kisi-kisi soal yang terdiri dari tes siklus I, II dan tes siklus III. Hasil tes diolah dengan menggunakan nilai individu, nilai rata-rata peserta didik dan kriteria belajar berdasarkan pada penilaian acuan patokan yaitu berdasarkan tingkat daya serap berdasarkan tingkat daya serap dan ketuntasan belajar. Kriteria penilaian acuan patokan belajar tuntas adalah 85% dan standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu peserta didik yang memperoleh nilai 60

ke atas. Hasil belajar peserta didik yang diperoleh dari setiap siklus digunakan untuk mengetahui:

- a. Nilai rata-rata kelas

$$X = \frac{\sum x}{N}$$

Keterangan: X = Nilai rata-rata

x = Jumlah nilai peserta didik

N = Jumlah peserta didik

- b. Daya serap peserta didik

$$Ds = \frac{NS}{S \times NI} \times 100 \%$$

Keterangan: Ds = Daya serap

Ns = Jumlah nilai seluruh peserta didik

S = Jumlah

NI = Nilai ideal (100)

- c. Persentase ketuntasan belajar

$$KB = \frac{N'}{N} \times 100 \%$$

Keterangan:

KB = ketuntasan belajar

N' = Jumlah peserta didik yang nilainya $\geq 60,00$

N = Jumlah seluruh peserta didik

Ketuntasan belajar digunakan kriteria yaitu untuk individu: jika peserta didik mendapat nilai $\geq 60,00$ dan untuk kelompok: jika $\geq 85\%$ peserta didik mendapat $> 60,00$

3. Laporan Kelompok

Nilai laporan diperoleh dari Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang dinilai berdasarkan kriteria penilaian pengetahuan prosedural selama proses pembelajaran. Laporan ini digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam persiapan, menjawab permasalahan secara berkelompok, mempresentasikan hasil

diskusidan menarik kesimpulan dari permasalahan.

Nilai Akhir (NA) = 70% Hasil tes tiap siklus +
30% Laporan Kelompok

Nilai laporan kelompok juga merupakan nilai laporan untuk individu. Nilai laporan kelompok ini berdasarkan hasil atau skor yang didapat dari nilai pengisian lembar kerja peserta didik. Data dari penelitian tersebut digunakan untuk menghitung daya serap dan ketuntasan belajar peserta didik.

4. Lembar Kinerja Ilmiah

Penilaian kinerja ilmiah dilakukan pada saatpeserta didik melaksanakan kegiatanpraktikum. Lembar kinerja ilmiah digunakan untuk melihat prilakupeserta didik yang berkaitan dengan psikomotorikpeserta didik saat uji proses sains dalam pelaksanaan tindakan tiap siklus. Lembar kinerja ilmiah ini digunakan untuk mengamati tiap kelompok. Dimana kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut 1) kedisiplinan, 2) melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan, 3) menggunakan alat peraga sederhana dengan benar, 4) menghargai pendapat teman, 5) berpartisipasi dalam kerja kelompok, 6) berpartisipasi dalam membuat kesimpulan, dan 7) mempersentasikan hasil penyelidikan.

Daya serap menunjukkan ketercapaian indikator yang diharapkan dan akan digunakan sebagai bahan refleksi dalam perbaikan pembelajaran pada siklus selanjutnya. Daya serap dikatakan meningkat jika daya serap siklus selanjutnya lebih baik dari siklus sebelumnya ($DS\ 1 < DS\ 2 < DS\ 3$). Secara kelompok, ketuntasan belajar dinyatakan telah dicapai jika sekurang-kurangnya 85% daripeserta didik dalam kelompok yang bersangkutan telah memenuhi kriteria ketuntasan belajar secara perorangan. Sedangkan secara perorangan, ketuntasan belajar dinyatakan telah terpenuhi apabila setiappeserta didik telah mencapai

taraf penguasaan minimal/standar ketuntasan minimal yaitu 60.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Aktivitas Belajarpeserta didik

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi aktivitas belajar peserta didik terlihat bahwa terdapat peningkatan aktivitas belajarpeserta didik, seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Hasil Observasi Aktivitas BelajarPeserta Didik

No	Siklus	Rerata Skor	Kriteria
1.	I	28	Cukup
2.	II	32	Baik
3.	III	35	Baik

Tabel 2. menunjukkan bahwa pada siklus I diperoleh rata-rata aktivitas belajarpeserta didik sebesar 28 termasuk dalam kriteria cukup. Hal ini disebabkan karenamasih terdapat beberapa kekurangan dalam proses belajar mengajar. Peserta didik pun masih belum serius dengan penerapan metode *quantum learning* dengan menggunakan alat peraga sederhana yang diterapkan oleh guru. Pada siklus II diperoleh skor rata-rata aktivitas belajarpeserta didik sebesar 32, sedangkan pada siklus III diperoleh skor rata-rata aktivitas belajarpeserta didik sebesar 35. Skor ini termasuk pada kriteria baik. Peningkatan ini disebabkan karenapeserta didik sudah mulai tertib dengan pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Peningkatan aktivitas belajarpeserta didik juga disebabkan karena guru telah memperbaiki kelemahan atau kekurangan yang terjadi pada siklus sebelumnya. Selain itu, peserta didik juga telah memperbaiki kekurangan yang ada pada siklus sebelumnya.

Pada fase "tumbuhkan" di siklus Ipeserta didik kurangaktif dalam menjawab pertanyaan prasyarat dari guru, hal ini disebabkan karenapeserta didik belum membaca materi yang akan dipelajari yaitu

mengenai pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud zat. Peserta didik juga kurang aktif dalam menyebutkan manfaat yang akan mereka peroleh dari proses pembelajaran yang dilaksanakan, hal ini disebabkan karena peserta didik masih merasa takut dan malu berbicara di depan orang banyak. Pada siklus II dan III peserta didik sudah mempersiapkan diri dengan belajar di rumah, sehingga saat diberikan pertanyaan prasyarat dari guru, peserta didik aktif menjawab dan tidak pasif seperti siklus sebelumnya. Peserta didik juga mulai aktif saat diminta menyebutkan manfaat yang akan mereka dapat dari proses pembelajaran.

Pada fase "alami" di setiap siklus peserta didik tidak menghadapi kesulitan, peserta didik aktif dalam menyampaikan pengalaman mereka yang berhubungan dengan materi suhu dan kalor. Hal ini dikarenakan banyak sekali kejadian di kehidupan mereka sehari-hari yang berhubungan dengan materi.

Begitu juga pada fase "namai", hampir di setiap siklus peserta didik tidak menghadapi kesulitan, peserta didik aktif dalam memberikan identitas pengalaman yang berhubungan dengan materi suhu dan kalor. Hal ini sesuai dengan pernyataan A'la (2010:36) bahwa dengan pemberian nama kita bisa memuaskan otak peserta didik, membuat mereka penasaran penuh dengan pertanyaan mereka sendiri.

Pada fase "demonstrasikan" di siklus I peserta didik belum siap melaksanakan percobaan terlihat dari kurangnya kerjasama antar peserta didik dalam satu kelompok dan peserta didik seperti masih bingung apa yang harus dilakukan. Terdapat beberapa kelompok yang tidak mendengarkan penjelasan guru mengenai alat dan bahan serta langkah kerja. Peserta didik sudah merasa paham dengan langkah kerja dalam LKPD padahal mereka belum mengerti,

sehingga pada saat percobaan masih adapeserta didik yang mengalami kesulitan. Dalam mengerjakan LKPD pun masih ada yang tidak berkelompok (mengerjakan LKPD sendiri), dengan kata lain dalam 1 kelompok hanya beberapa orang yang mengerjakan. Hal ini disebabkan karena terdapat peserta didik yang tidak peduli, atau tidak punya tanggung jawab terhadap kelompoknya. Peserta didik hanya mengandalkan anggota kelompok yang lain untuk mengerjakan LKPD. Selain itu juga peserta didik belum berani mempresentasikan hasil percobaannya dan peserta didik kurang aktif dalam menanggapi dan bertanya hasil diskusi. Saat diminta untuk mempresentasikan hasil LKPDnya, hanya 2 kelompok peserta didik yang mempresentasikan hasil LKPDnya. Sedangkan kelompok yang lain hanya mengamati saja. Hal ini disebabkan karena peserta didik masih merasa takut dan malu berbicara di depan orang banyak. Dalam melakukan presentasi peserta didik masih mempresentasikan dengan seadanya, tanpa dikembangkan lebih jauh lagi. Pada siklus II peserta didik masih belum tertib dalam melakukan percobaan dan ada yang tidak berkelompok mengerjakan LKPD. Hal ini disebabkan karena terdapat peserta didik yang tidak peduli, atau tidak punya tanggung jawab terhadap kelompoknya, peserta didik hanya mengandalkan anggota kelompok yang lain untuk mengerjakan LKPD. Peserta didik masih main-main saat dilakukan percobaan, hal ini disebabkan karena tidak adanya keseriusan. Pada siklus III peserta didik yang melakukan percobaan sesuai dengan petunjuk LKPD. Hal ini disebabkan karena adanya keseriusan. Rata-rata kelompok sudah mengerjakan LKPD secara berkelompok, peserta didik merasa peduli, dan bertanggung jawab terhadap kelompoknya, peserta didik juga bersemangat

mengerjakan LKPD, tidak hanya mengandalkan teman sekelompok. menurut A'la (2010:37) pada fase demostrasikan, guru menyediakan kesempatan bagi pelajar untuk menunjukkan bahwa mereka tahu. Melalui pengalaman belajar tersebut peserta didik akan mengerti dan mengetahui bahwa ia memiliki kemampuan dan informasi yang cukup.

Pada fase "ulangi" di siklus I dan II peserta didik kurang aktif dalam mengulangi poin-poin penting, hal ini disebabkan karena peserta didik masih merasa takut dan malu berbicara di depan orang banyak. Dan peserta didik yang berani masih mengulangi poin-poin penting secara acak. Peserta didik juga kurang aktif dalam membuat kesimpulan, hal ini disebabkan karena peserta didik tidak mendengarkan penjelasan dari guru sehingga bingung saat diminta membuat kesimpulan. Pada siklus III terjadi kemajuan pada peserta didik, peserta didik mulai aktif dalam membuat kesimpulan, hal ini dikarenakan peserta didik benar-benar mendengarkan penjelasan dari guru sehingga mereka dapat menyimpulkan materi pelajaran pada hari itu dengan mudah. Selain itu peserta didik mengulangi poin-poin penting secara sistematis. Peserta didik tidak takut dan malu lagi untuk maju di depan kelas. Menurut A'la (2010) pengulangan memperkuat koneksi saraf dan menumbuhkan rasa bahwa "Aku tahu".

Pada fase "rayakan" peserta didik sangat antusias, hal ini disebabkan karena peserta didik yang tadinya belajar kemudian diajak untuk merayakan keberhasilan mereka dalam belajar, bahkan di siklus II dan III mereka sangat menanti momen ini. Hal ini diharapkan agar peserta didik tidak bosan dan bersemangat dalam pertemuan berikutnya sehingga hasil belajar peserta didik dapat meningkat. Hal ini sesuai dengan pernyataan A'la (2010) yaitu

jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Perayaan memberikan sesuatu sebagai *adalah suatu* umpan balik mengenai kemajuan dan meningkatkan asosiasi emosi positif dengan belajar. Langkah ini perlu agar keinginan peserta didik untuk belajar akan tumbuh dan berkembang dengan cepat.

Berdasarkan uraian di atas, aktivitas belajar peserta didik selama pembelajaran melalui penerapan metode *quantum learning* dengan menggunakan alat peraga sederhana mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena peserta didik lebih aktif dibanding pertemuan sebelumnya, perhatian peserta didik semakin terlihat dalam setiap langkah pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan De Porter (2010) yaitu *quantum teaching* adalah pengubahan belajar yang meriah, dengan segala nuansanya. Dan *quantum teaching* juga menyertakan segala kaitan, interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar.

Metode *quantum learning* ini menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan sehingga peserta didik bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, alat peraga sederhana yang digunakan memudahkan peserta didik memahami mengenai teori atau materi yang akan dibahas atau dipelajari. Sesuai dengan pernyataan Zhulaikha (1997) yang mengungkapkan "selain mempermudah peserta didik memahami konsep-konsep/ prinsip-prinsip yang umumnya bersifat abstrak, juga dapat menciptakan suatu kondisi agar peserta didik dapat belajar dengan penuh kegembiraan, yang berarti pula akan meningkatkan motivasi dan kegairahan belajar."

b. Hasil Belajar peserta didik

Hasil belajar peserta didik ditinjau dari aspek kognitif dan Psikomotorik peserta didik pada pembelajaran melalui penerapan

metode *quantum learning* dengan menggunakan alat peraga sederhana pada konsep suhu dan kalor.

1. Hasil Belajar Kognitif

Hasil belajar kognitif peserta didik mengalami peningkatan di setiap siklus. yang diperlihatkan pada Tabel 3.

Berdasarkan data pada Tabel 3. diketahui bahwa terjadi peningkatan hasil belajarkognitif peserta didik yaitu pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 62,6 meningkat menjadi 73,3 pada siklus II dan meningkat kembali menjadi 81 pada siklus III. Dibawah ini merupakan grafik perkembangan nilai rata-rata peserta didik.

Tabel 3.
Perkembangan Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik

Siklus	Deskripsi Data Hasil Belajar		
	Nilai Rata-rata	Daya Serap (%)	Ketuntasan Belajar (%)
I	62,6	62,6	65,6
II	73,3	73,3	87,5
III	81	81	100

Gambar 1. Grafik Perkembangan Nilai Rata-rata peserta didik

Gambar 2. Grafik Perkembangan Daya Serap peserta didik

Daya serappeserta didik yang diperoleh adalah sebesar 62,6% pada siklus I meningkat menjadi 73,3% pada siklus II dan meningkat kembali menjadi 81% pada siklus III. Hal ini menunjukkan bahwa daya serappeserta didik selama pembelajaran melalui penerapan metode *quantum learning* dengan menggunakan alat peraga sederhana mengalami peningkatan padasetiap siklus. Sesuai dengan pernyataan Pumamasari (2014) yaitu model *quantum learning* dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dibawah ini merupakan grafik perkembangan daya serappeserta didik:

Pada siklus I hanya 21 dari 32peserta didik yang mendapatkan nilai ≥ 60 atau sebesar 65,6% (belum tuntas), pada siklus II bertambah menjadi 28peserta didik yang mendapatkan nilai ≥ 60 atau sebesar 87,5% (tuntas) sedangkan pada siklus III seluruhpeserta didik yang mendapatkan nilai ≥ 60 atau sebesar 100% (tuntas). Pada siklus II hasil belajarpeserta didik lebih baik dari siklus I, dan siklus III hasil belajarpeserta didik lebih baik dari siklus II. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajarpeserta didik kelas X5 SMA Negeri 1 Talang Empat sudah baik. Terlihat jelas bahwa ketuntasan belajarpeserta didik selama pembelajaran melalui penerapan metode *quantum learning*

dengan menggunakan alat peraga sederhana juga mengalami peningkatan padasetiap siklus. Sesuai dengan pendapat Saputri dan Dewi (2014) yang menyatakan bahwa alat peraga sederhana efektif digunakan dalam proses pembelajaran IPA. Sukanto (2013) juga mengatakan bahwa dengan menggunakan *quantum learning* ketuntasan belajar siswa dapat tercapai. Dibawah ini merupakan grafik perkembangan ketuntasan belajarpeserta didik:

Peningkatan pada setiap siklus ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 1) guru telah berusaha maksimal untuk menerapkan metode *quantum learning* menggunakan alat peraga sederhana dengan sebaik-baiknya, 2) guru telah berusaha memperbaiki kekurangan yang terjadi pada siklus I dan II serta menerapkan lebih baik lagi pada siklus III, 3) pada siklus IIIpeserta didik lebih memperhatikan pelajaran, dalam percobaan menggunakan alat peraga sederhana, mereka juga semakin tertarik dan antusias dalam mempelajari konsep suhu dan kalor.

2. Hasil Belajar Psikomotorik

Hasil belajarpsikomotorik peserta didikjuga mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Gambar 3. Grafik Perkembangan Ketuntasan Belajar peserta didik

Tabel 4.
Perkembangan Hasil Belajar Kinerja Ilmiah Peserta Didik

No	Siklus	Rerata Skor	Kriteria
1.	I	18	Baik
2.	II	21	Baik
3.	III	24	Baik Sekali

Berdasarkan data yang terlihat pada Tabel 4. dapat dikatakan terjadi peningkatan skor kinerja ilmiah peserta didik. Sesuai dengan pendapat Widiyatmoko dan Pamelasari (2012) bahwa pembelajaran IPA dengan menggunakan alat peraga lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dibandingkan dengan tanpa menggunakan alat peraga. Pada siklus I terdapat 1 kelompok yang termasuk kategori cukup dan kelompok lainnya termasuk dalam kategori baik, untuk siklus II terdapat 1 kelompok yang termasuk kategori sangat baik, dan kelompok yang lain termasuk kategori baik, sedangkan untuk siklus III semua kelompok masuk ke dalam kategori sangat baik. Peningkatan ini disebabkan karena peserta didik sudah mengikuti petunjuk LKPD dalam mempersiapkan alat dan bahan. Mereka juga lebih teliti dalam melakukan percobaan.

Pada siklus I masih ada item kinerja ilmiah yang belum dilaksanakan dengan baik oleh peserta didik/kelompok peserta didik, yaitu: 1) tingkat kedisiplinan setiap kelompok masih banyak yang kurang dari 50%, 2) ada beberapa kelompok yang melakukan percobaan tidak sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan dan tidak menggunakan alat peraga sederhana dengan benar, 3) dari setiap kelompok masih terdapat anggota kelompoknya yang tidak berpartisipasi dalam kerja kelompok, membuat kesimpulan, dan mempresentasikan hasil percobaan.

Pada aspek kedisiplinan, untuk siklus I terdapat 4 kelompok yang termasuk kategori cukup, dan untuk siklus II masih terdapat 2 kelompok yang termasuk kategori cukup, sedangkan pada siklus III tidak ada lagi kelompok yang termasuk kategori cukup. Peningkatan ini disebabkan karena peserta didik sudah melaksanakan percobaan dengan baik, tidak main-main lagi dan dengan penuh kedisiplinan. Peserta didik telah memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus sebelumnya.

Pada aspek melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan, untuk siklus I terdapat 3 kelompok yang mendapat kategori cukup, pada siklus II terdapat 1 kelompok yang mendapatkan kategori cukup sedangkan pada siklus III tidak ada lagi kelompok yang termasuk kategori cukup. Peningkatan ini dikarenakan peserta didik telah membaca langkah-langkah kerja sebelum melakukan percobaan serta bertanya apabila menemui kesulitan.

Pada aspek menggunakan alat peraga sederhana dengan benar, untuk siklus I, terdapat 2 kelompok yang termasuk kategori kurang sedangkan kelompok yang lain sudah termasuk kategori baik, sedangkan pada siklus II dan III tidak ada lagi kelompok yang termasuk kategori cukup. Peningkatan ini dikarenakan peserta didik telah mendengarkan dengan seksama semua penjelasan dan pengarahan dari guru mengenai cara penggunaan alat peraga sederhana dengan benar.

Pada aspek menghargai pendapat teman, untuk siklus I terdapat 2 kelompok yang mendapat kategori cukup, pada siklus II terdapat 1 kelompok yang mendapatkan kategori cukup, sedangkan pada siklus III tidak ada lagi kelompok yang termasuk kategori cukup. Peningkatan ini dikarenakan peserta didik telah memahami pentingnya bekerja sama dan menghargai pendapat teman saat melakukan percobaan.

Pada aspek berpartisipasi dalam kerja kelompok, untuk siklus I terdapat 2 kelompok yang termasuk kategori kurang sedangkan kelompok yang lain sudah termasuk kategori baik, sedangkan pada siklus II dan III tidak ada lagi kelompok yang termasuk kategori cukup. Peningkatan ini disebabkan karena anggota kelompok sudah memiliki kesadaran. Peserta didik mulai tergerak untuk saling bekerjasama dengan teman sekelompok untuk menyelesaikan tugas laporan. Anggota kelompok juga sudah merasa memiliki tanggung jawab terhadap kelompoknya. Peningkatan ini dikarenakan peserta didik telah memahami pentingnya bekerja sama dan berpartisipasi dalam kerja kelompok saat melakukan percobaan.

Pada aspek berpartisipasi dalam membuat kesimpulan, untuk siklus I terdapat 1 kelompok yang mendapat kategori cukup, pada siklus II terdapat 2 kelompok yang mendapatkan kategori cukup, sedangkan pada siklus III tidak ada lagi kelompok yang termasuk kategori cukup. Peningkatan ini dikarenakan peserta didik telah memahami pentingnya bekerja sama dan berpartisipasi dalam membuat kesimpulan saat melakukan percobaan.

Pada aspek mempresentasikan hasil percobaan, untuk siklus I terdapat 4 kelompok yang mendapat kategori cukup, pada siklus II terdapat 2 kelompok yang mendapatkan kategori cukup, sedangkan

pada siklus III tidak ada lagi kelompok yang termasuk kategori cukup. Peningkatan ini dikarenakan peserta didik telah berani dan tidak malu lagi untuk maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil percobaannya.

Pada siklus I, kelompok 2 yang paling baik dalam melakukan percobaan. Kelompok 3, 4, 5 dan 6 juga sudah baik, namun kelompok 1 masih banyak kekurangan. Dalam melakukan percobaan ada yang tidak mengikuti petunjuk LKPD, bekerja semaunya saja. Tidak ada kerjasama yang baik antar anggota kelompok. Masih banyak anggota kelompok yang main-main dan tidak serius dalam melakukan percobaan.

Pada Siklus II, Kelompok 4 menjadi tim terbaik. Mereka mendapat skor 23 karena semua tahap yang ada dilakukan sesuai dengan petunjuk LKPD, kesadaran mereka akan kerjasama, kedisiplinan dan ketelitian pun terlihat. Mereka juga tidak ragu untuk bertanya jika ada yang tidak mereka ketahui. Semuanya mereka lakukan dengan hati-hati. Petunjuk gurupun mereka dengarkan dengan baik. Pada siklus ini kelompok 1 dan 5 berada pada posisi terendah, hal ini dikarenakan kepedulian dan tanggungjawab anggotanya tidak terlihat. Dalam kelompoknya tidak adanya kerjasama yang baik antar anggota dan masih ada beberapa anggota kelompok yang main-main dan mengobrol saat temannya melakukan percobaan.

Pada Siklus III, Kelompok 3 dan 4 menjadi tim terbaik. Mereka mendapat skor 25 karena semua tahap yang ada dilakukan sesuai dengan petunjuk LKPD, kesadaran mereka akan kerjasama, kedisiplinan dan ketelitian semakin terlihat. Mereka melakukan percobaan dengan serius. Semuanya mereka lakukan dengan hati-hati. Petunjuk gurupun mereka dengarkan dengan baik. Pada siklus ini kelompok 5 dan 6 berada pada posisi

terendah, hal ini dikarenakan kepedulian dan tanggungjawab anggotanya tidak terlihat. Dalam kelompoknya tidak adanya kerjasama yang baik antar anggota.

Berdasarkan uraian di atas dan dari pengamatan selama proses belajar mengajar berlangsung dapat disimpulkan bahwa peningkatan kinerja ilmiahpeserta didik tersebutdisebabkan karena setiap kelompok telah melakukan perbaikan-perbaikan atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di siklus-siklus sebelumnya.Peserta didik telah melakukan perbaikan dari setiap aspek kinerja ilmiah. Kesadaran atau tanggungjawab dalam kerjasama kelompokpun telah mereka perhatikan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut terlihat bahwa pembelajaran fisika dengan menerapkan metode *quantum learning* dengan menggunakan alat peraga sederhana pada konsep suhu dan kalor dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik kelas X5 SMAN 1 Talang Empat.Hal ini sesuai dengan penelitian Yunita (2013), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembelajaran dengan metode *quantum teaching* efektif diterapkan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Serta penelitian Yekti (2012) yang menyatakan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching lebih baik dibandingkan dengan kelas yang menggunakan metode pembelajaran konvensional, demikian pula menurut Widiyaningsih dan Pujiastuti (2013) bahwa pembelajaran berbantuan Quantum Learning efektif terhadap pemahaman konsep peserta didik.

Penggunaan alat peraga sederhana dalam pembelajaran sangat membantu guru danpeserta didik dalam memahami materi pembelajaran, karena melalui penggunaan alat peraga sederhanapeserta didik dapat

mempraktikan dan mengetahui secara langsung penerapan konsep suhu dan kalor dengan jelas, sehinggapeserta didik tidak perlu sulit-sulit membayangkan. Sesuai dengan pernyataan Zhulaikha (1997) yang mengungkapkan“Selain mempermudahpeserta didik memahami konsep-konsep/prinsip-prinsip yang umumnya bersifat abstrak, juga dapat menciptakan suatu kondisi agarpeserta didik dapat belajar dengan penuh kegembiraan, yang berarti pula akan meningkatkan motivasi dan kegairahan belajar.”

Alat peraga sederhana ini disediakan oleh guru dan digunakan pada saat kelompokpeserta didik melakukan percobaan yaitu pada fase demonstrasikan dari fase-fase metode *quantum learning*. Konsep suhu dan kaloryang diajarkan dengan menggunakan alat peraga sederhana ini akan lebih mudah dipahami olehpeserta didik- peserta didik sehingga hasil belajarpeserta didik pun akan menjadi lebih baik, karena antusias dan pemahamannya meningkat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran fisika dengan menerapkanmetode *quantum learning* dengan menggunakan alat peraga sederhana pada konsep suhu dan kalor dapat meningkatkan aktivitas belajarpeserta didik kelas X5 SMAN 1 Talang Empat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya aktivitas belajarpeserta didik pada siklus berikutnya. Skor rata-rata aktivitas belajarpeserta didik pada siklus I sebesar 28 dalam kategori cukup, kemudian meningkat pada siklus II yaitu menjadi 32 dalam kategori baik, kemudian meningkat lagi pada siklus III yaitu menjadi 35 dalam kategori baik.

Pembelajaran fisika dengan menerapkan metode *quantum learning*

dengan menggunakan alat peraga sederhana pada konsep suhu dan kalor dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas X5 SMAN 1 Talang Empat, yaitu pemahaman konsep dengan nilai rata-rata siklus I sebesar 62,6, siklus II sebesar 73,3 dan siklus III sebesar 81. Daya serap peserta didik siklus I sebesar 62,6%, siklus II sebesar 73,3%, dan siklus III sebesar 81%, dan ketuntasan belajar siklus I sebesar 65,7 %, siklus II sebesar 87,5% dan siklus III sebesar 100 %. Untuk hasil belajar kinerja ilmiah peserta didik dapat dilihat peningkatannya yaitu siklus I sebesar 18 dalam kategori cukup sedangkan pada siklus II sebesar 21 dalam kategori baik dan pada siklus III sebesar 24 dalam kategori sangat baik.

Saran bagi guru yaitu penggunaan metode *quantum learning* berbasis alat peraga sederhana harus disesuaikan dengan materi yang akan dipelajari. Karena tidak semua materi dapat diterapkan dengan menggunakan metode ini. Guru sebaiknya dapat menggunakan alat peraga sederhana yang bervariasi sehingga membuat siswa tertarik untuk belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, M. 2007. Alat Peraga Sederhana Multifungsi untuk Pembelajaran Geografi. *Jurnal Pendidikan inovatif*. 2 (2). 90-94.
- A'la, M. 2010. *Quantum Teaching*. Jogjakarta: Diva Press.
- De Porter, B. 2010. *Quantum Teaching*. Bandung: Kaifa.
- Pumamasari. W. Dkk. 2014. Penerapan Model *Quantum Learning* Menggunakan Teori Apersepsi untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PKN pada Siswa Kelas IVA SDI Siti Sulaechah Semarang. *Joyful Learning Journal*. 3 (1): 38-45.
- Sukanto. 2013. Strategi *Quantum Learning* dengan Pendekatan Konstruktivisme untuk Meningkatkan Disposisi dan Penalaran Matematis Siswa. *Journal of Primary Educational*, JPE 2 (2): 92-98.
- Widiyatmoko, A. & Nurmasitah, S. 2013. *Designing Simple Technology as a Science Teaching Aids from Used Material*. *Journal of Enviromentally Friendly Processes*, 1 (4): 27-31.
- Widiyatmoko, A. & Pamelasari, S.D. 2012. Pembelajaran Berbasis Proyek untuk Mengembangkan Alat Peraga IPA dengan Memanfaatkan Bahan Bekas Pakai. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 1(1): 51-56.
- Widyaningsih, E & Pujiastuti, E. 2013. Keefektifan Pembelajaran Model *Quantum Teaching* Berbantuan *Cabri 3D* Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah. *Jurnal Reano*. 1(4): 98-104.
- Yekti. P, dkk. 2012. Perbedaan Penerapan Model Pembelajaran *Quantum Teaching* dengan Metode Konvensional dalam Hasil Belajar Siswa. *Economic Education Analysis Journal*, EEAJ 1 (2): 1-6.
- Yunita. K.S.dkk. 2013. Efektivitas Penerapan Metode *Quantum Teaching* pada Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) Berbasis Karakter dan Konservasi. *Unnes Journal of Biology Education*, Unnes.J.Biol.Educ. 2 (2): 165-172.
- Zulaikha, S. 1997. Survey Tentang Kendala yang Dihadapi Guru dalam Menggunakan Alat Peraga dan Merakit Alat-Alat Sederhana dalam Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar Sekecamatan Denpasar Selatan. *Jurnal Aneka Widya STKIP Singaraja*. 6 (XXX): 128-138.